

Caminhos do Café: Os obstáculos logísticos no Brasil

Coffee Paths: Logistical Obstacles in Brazil

Caminos del café: Obstáculos logísticos en Brasil

Gabrielly Martins Lira¹
Gabrielly.lira@fatec.sp.gov.br

Karolline Maia Pimentel¹
Karolline.pimentel@fatec.sp.gov.br

Laura Regina Confessor Soares¹
Laura.soares4@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva¹
lea.silva3@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Café.
Logística.
Exportação.
Safrá.

Keywords:

Coffee.
Logistic.
Export.
Harvest.

Palabras clave:

Café.
Logística.
Exportación.
Cosecha.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Daniel Laurentino de
Jesus Xavier
João Maiellaro

Resumo:

O presente artigo apresenta os problemas logísticos enfrentados pelo setor cafeeiro nacional, ressaltando a importância dessa tão famosa *commodity*, que é uma das principais premissas da economia brasileira, centenariamente. Tem como objetivo apontar as deficiências do país em relação ao transporte do café, enfatizando problemas socioeconômicos deste segmento, sem deixar de lado a relevância da cultura cafeeira no Brasil e no mundo, que tanto se populariza e exporta para inúmeros países do mercado comercial internacional. Foi proposta ao final alternativas viáveis para a melhoria da logística local portuária e ferroviária como um todo, detalhando com gráficos, imagens e dados situações adversas da infraestrutura portuária, principalmente do Porto de Santos, no cenário atual. O investimento por parte dos governantes em nossas ferrovias, rodovias e portos, é imprescindível para uma logística eficaz e de qualidade, reduzindo a burocracia e perdas materiais. De tal modo, o sistema de transporte terá grande evolução, consequentemente fazendo o Brasil prosperar no comércio internacional e ter ganhos positivos economicamente falando.

Abstract:

This article presents the logistical problems faced by the national coffee sector, highlighting the importance of this famous commodity, which has been one of the main premises of the Brazilian economy for centuries. Its objective is to point out the country's deficiencies in relation to coffee transport, emphasizing the socioeconomic problems of this segment, without leaving aside the relevance of coffee culture in Brazil and in the world, which is so popular and exported to numerous countries in the international commercial market. At the end, viable alternatives were proposed to improve local port and railway logistics as a whole, detailing with graphs, images and data adverse situations in the port infrastructure, mainly in the Port of Santos, in the current scenario. Investment by governments in our railways, highways and ports is essential for effective and quality logistics, reducing bureaucracy and material losses. In this way, the transport system will undergo great evolution, consequently making Brazil prosper in international trade and have positive gains economically speaking.

Resumen:

Este artículo presenta los problemas logísticos a los que se enfrenta el sector cafetero nacional, haciendo hincapié en la importancia de sector, destacando la importancia de este famoso producto básico, que es uno de los principales de la economía brasileña desde hace siglos. Su objetivo es las deficiencias del país en materia de transporte de café, destacando los problemas socioeconómicos de este segmento, sin descuidar la importancia de la cultura del café en Brasil y en el mundo, tan popularizada y exportada a innumerables países en el mercado del comercio internacional. Al final, se propusieron alternativas viables para la mejora de la logística portuaria y ferroviaria local en su conjunto, detallando con gráficos, imágenes y datos, situaciones adversas en la infraestructura portuaria, especialmente en el Puerto de Santos, en el escenario actual. Inversión por inversión en nuestros ferrocarriles, carreteras y puertos es esencial para una logística eficiente y de calidad logística, reduciendo la burocracia y las pérdidas materiales. De esta forma, el sistema de transportes evolucionará enormemente, haciendo que Brasil prospere en el comercio internacional y obtenga beneficios económicos positivos hablando.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

O cultivo do café no Brasil, teve início por volta de 1727 em Belém do Pará, passando pelo litoral brasileiro até chegar no Rio de Janeiro, o café logo começou a ser exportado. (PONTES, 2013), sua produção comercial começou a partir do século 19. Com fatores climáticos favoráveis, o Brasil acabou por se tornar o mais produtor de café do mundo, e maior exportador. Em 30 de abril de 1854, foi fundada a primeira ferrovia do Brasil, a Estrada de Ferro Mauá, que ligava o Porto de Mauá, na antiga Baía de Guanabara, ao município de Fragoso, no Rio de Janeiro. Sua extensão era de 14,5km. Dois anos depois, expandiu-se até a Raiz da Serra de Petrópolis, totalizando 16,2km. (SILVA, 2011). Em 1858, a Estrada de Ferro D. Pedro II surgia com o objetivo de ligar o Rio a São Paulo, onde em 1864 finalmente chegara a Barra do Piraí, se deparando com as margens do Rio Paraíba, repletas de cafezais. O objetivo principal das ferrovias era facilitar o transporte de um dos maiores produtos de exportação da época, o café, protagonista da extensão das redes ferroviárias na região sul, onde em 1889, já contava com 9.838.087km. (TAUNAY, 1945).

Sabendo-se da forte influência do café sob o comércio exterior brasileiro, existem inúmeros problemas de logística neste segmento, tendo em vista que o setor logístico nacional possui uma evolução morosa e ineficiente, necessitando de investimento nas obras de rodovias municipais e estaduais onde há o cultivo do grão, levando em consideração que o café precisa por ali ser transportado até chegar nos principais portos para ser exportado. (SILVEIRA et al, 2016). O que mais pode ser feito para melhorar a logística do café no Brasil?

Com o presente trabalho, temos o objetivo de mostrar dados em relacionados ao tema, chegando a uma conclusão válida, à fim de propor soluções para contrapor o problema logístico.

A escolha do tema do artigo justifica-se por fatores específicos, que perpassam a relevância econômica e social da problemática, disseminando o conhecimento e conscientização sobre a importância de investir em inovação do setor cafeeiro, garantindo a posição de liderança do Brasil no mercado global.

O artigo será desenvolvido com base em pesquisas em artigos científicos já publicados e livros, apresentando dados escritos e gráficos relacionados ao tema.

2. Fundamentação Teórica

2.1. A origem da *Coffea arabica*

Contextualmente falando, não se há uma constatação diretamente assertiva de onde originou-se o grão, contudo, há uma série de relatos históricos que datam sua descoberta em torno do século IX, nas altas terras da Abissínia, atual Etiópia, país localizado na África Oriental. Um pastor de nome Kaldi, ao observar que, após seu rebanho de caprinos ingerirem um desconhecido fruto de coloração vibrante, ficaram enérgicos, agitados, e com facilidade de subir aclives acentuados. O pastor então, pôde constatar que as mudanças comportamentais de seu rebanho eram devidas àquele misterioso item. Ao comentar sobre com um monge da região, o religioso decidiu experimentar a até então desconhecida iguaria, levando-a até o monastério e a consumindo de forma infundida. (MELO et al., 2018). Após isso, houve uma popularização desenfreada de sua deglutição, principalmente pelos mosteiros, que ingeriam a bebida para se manterem dispersos e vigilantes durante coros e rezas noturnas.

Foi então por volta do século XV no Iêmen que os árabes passaram a cultivar com abundância o grão (CARVALHO, 2007), se tornando extremamente típico da região, tendo em vista que bebidas alcoólicas sempre foram proibidas pela região islâmica. Na Pérsia o fruto foi torrado pela primeira vez, e os árabes, que chamavam o grão de *qawha*, detinham o domínio da produção cafeeira da época, onde o porto iemenita de *Mokka*, era o maior exportador do café, levando o grão para a Europa Ocidental. (CALDAS, 2006). Em 1616 chegava à iguaria à Europa, em Amsterdã. Os holandeses passaram a contrabandear os frutos, levando-os para plantar em suas colônias asiáticas, como Java e Sumatra, nas Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil,

a França foi um dos países europeus a se afeiçoarem pelo café, trazendo-o para a América Latina, mais precisamente para a Guiana Francesa, conseqüentemente chegando às terras brasileiras, onde se popularizou e disseminou com facilidade pelos férteis solos da região sudeste da então colônia portuguesa.

2.2. A cafeicultura brasileira

Após a independência do Brasil, a base econômica nacional deu-se ao cultivo e exportação do café, onde os latifundiários construíram grandes fortunas em favor da mão de obra escrava, tornando São Paulo o principal polo cafeicultor e dominante na política nacional. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café (2021), os lucros provenientes das lavouras paulistas permitiram o avanço urbano e industrial e a imigração de mão de obra europeia, principalmente italiana, que substituíam o trabalho escravo por parte dos barões após a abolição em 1889.

No artigo “Café” no site da FGV, publicado por Alexandre Fontana Beltrão, ele afirma: [...] O café passou a representar grandes e novas possibilidades de acumulação de capital, e esse processo se tornou conhecido como o “ciclo do café”. Em 1889, ano da Proclamação da República, a produção atingiu 5,586 milhões de sacas de 69 kg. Ao iniciar-se o século XX, só as exportações do produto chegaram a 14,7 milhões de sacas.

O clima é um fator determinante para a produção do grão, e o Brasil se privilegia por sua extensão territorial e benefícios climáticos em torno da linha do equador e trópico de Capricórnio. Ao redor do mundo há muitos tipos de café, porém os mais plantados nacionalmente são as espécies *arábica* e *conilon*. A topografia e altitude são muito relevantes para a cafeicultura, onde se baseia a qualidade da *commodity* (MELO et al., 2018).

Figura 1 - Produção de café no Brasil em 2020 - principais estados produtores

Fonte: Wikimedia

A imagem acima aponta os principais estados brasileiros que produzem café, com destaque na região Sudeste. Estados como a Bahia, no Nordeste, e Rondônia, no Norte, também se destacaram no ano de 2020.

2.3. Cadeia produtiva

Nos dias atuais, há uma rigorosa seleção das sementes, onde atingem o ponto para serem colhidas em dois anos e meio. Até chegar até o consumidor, o café passa por algumas etapas, como plantio, colheita, fermentação, secagem, torra e preparo. A etapa da colheita é de suma importância para a qualidade final da *commodity*, e deve ocorrer quando 70% dos frutos maturarem, acontecendo entre os meses de abril e maio no cenário nacional (CARNEIRO, 2021). A qualidade do café depende de fatores externos, como questões ambientais, geográficas e de transporte, se tornando então, imprescindível uma boa gestão de qualidade do setor, levando em consideração que o produto pode acabar danificado em alguma etapa de sua cadeia produtiva. (TRAUER et al., 2017).

Figura 2 - Cadeia Produtiva do Café

Fonte: (MATTA et al., 2014).

Fluxograma da cadeia produtiva da *commodity*. Basicamente, os passos até a exportação do café são compostos por: insumo, produção, processamento e distribuição do grão.

2.4. Safra em 2024

Afirmado como o maior produtor e exportador do café no cenário mundial, foi observado que o Brasil, nas safras cafeeiras de 2024, obteve um aumento de 1,7% na produção do café arábica em relação ao ano anterior, de 39,59 milhões. A espécie foi cultivada em uma região de 1,52 milhões de hectares, possuindo a produtividade em torno de 26 sacas por hectare. De acordo com a Conab, a estimativa inicial era de que a porcentagem fosse de 5,5%, o que não ocorreu por razões climáticas, como estiagens, chuvas espaçadas e temperaturas altas em época de maturação do fruto. Quanto ao café *canephora* (robusta+conilon), houve um decréscimo por volta de 6% comparado à 2023, com 15,2 milhões de sacas, cultivada em uma área de 378,4 mil hectares. Essa defasagem igualmente se dá em consequência de intercorrências climáticas no potencial produtivo do fruto.

O estado de Minas Gerais se manteve em 1º lugar na produção do café *arabica*, com 27,68 milhões de sacas de 60kg, praticamente 70% da produção nacional. No caso do *canephora*, o estado do Espírito Santo teve destaque, contando com 9,96 milhões de sacas de 60kg. (FERREIRA; CAVATON, 2024).

2.5 Mercado em 2024

Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, de janeiro até agosto de 2024 o mercado nacional havia exportado 32 milhões de sacas de 60kg de café, gerando em torno de US\$7,237 bilhões de receita. Em comparação ao ano anterior, houve um acréscimo de 39,2% em volume e 47,2% em câmbio, apresentando números recorde em qualquer oitavo mês da história.

O café *arábica* segue sendo o tipo mais exportado do país, contando com uma remessa de 23,155 milhões de sacas entre janeiro e agosto de 2024, uma alta de 25,7% em relação a 2023. Entretanto, o *canephora* vem se destacando no comércio cafeeiro internacional, somando 6,105 milhões de sacas exportadas entre janeiro e agosto, tendo o impressionante crescimento de 202,2% em comparação ao ano que se sucedeu.

Nos 8 primeiros meses do ano de 2024, o Brasil exportou café para 138 países, sendo os principais importadores EUA e Alemanha, com 16% (5,066 milhões de sacas) e 14% (4,575 milhões de sacas) de representatividade respectivamente, seguidos por Bélgica (2,918 milhões), Itália (2,596 milhões) e Japão (1,448 milhão).

GRÁFICO 1 – EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ – EM QUANTIDADE

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Os gráficos apresentam números referentes à quantidade de café exportado pelo Brasil à países como EUA, Japão e Alemanha, de 2019 a 2024. Nota-se que o pico de exportação ocorreu em 2020.

2.6. A logística do café no Brasil

O transporte do café das plantações até os principais portos do país é majoritariamente realizado através de rodovias, geralmente por transportadoras terceirizadas. Porém, este tipo de infraestrutura nacional segue sendo extremamente precária, com estradas esburacadas e instáveis, o que atrapalha demasiadamente a logística cafeeira, acarretando prejuízos exacerbatantes. Segundo Hilsdorf e Neto, 2016, o congestionamento de caminhões para descarregar no Porto de Santos é conturbador, tendo em 2011, chegado em um dia a movimentação em 18.528 mil veículos.

GRÁFICO 2 – Movimentação diária de caminhões

Fonte: Adaptado de Barco (2012).

Acima pode-se observar a quantidade de caminhões que trafegam em direção ao Porto de Santos diariamente, em duas margens. Os veículos que transportam containers se destacam em quantidade, carga essa que muitas vezes é prejudicada e mal transportada.

Outra questão é a falta de segurança nestes trechos, ocasionando furtos e desvios de cargas cada vez mais crescentes, como mostra o gráfico a seguir:

GRÁFICO 3 – Furtos, roubos e saques de carga nas rodovias federais do Brasil

Furtos, roubos e saques de carga

Em rodovias federais do Brasil

Fonte: Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo

Nota-se que em 2023 houve um aumento de 69% em relação à 2022 de roubos de carga nas rodovias brasileiras.

À vista disso, tributos das seguradoras aumentam exacerbadamente. Entretanto, o método de transporte predomina na logística do café brasileiro.

GRÁFICO 4 – Modais para o transporte de mercadoria

Fonte: CNT- Confederação Nacional do Transporte (2009)

O gráfico acima aponta os tipos de transporte mais comuns para mercadorias em geral, incluindo o café. O modal rodoviário representa a maioria, com 61,1%, conseqüentemente sofrendo mais danos e falta de estrutura.

O Porto de Santos é o principal do país, e o que mais exporta essa *commodity* para o mundo. Ainda assim, é crítico o cenário logístico ali presente, como cita o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira: “[...] O cenário

de falta de estrutura física para recebimento das cargas nos portos e de atrasos e alterações de escalas de navios para exportar café continua muito preocupante e isso tem feito com que nossos exportadores tenham que arcar com custos imprevistos e elevadíssimos de *pré-stackings*, armazenagens adicionais, *detentions* e *gates* antecipados.” (FERREIRA, 2024)

De acordo com o Boletim Detention Zero (DTZ), da Ellox Digital em parceria com o Cecafé, o porto santista teve 86% de atrasos em agosto de 2024, maior índice em mais de um ano. Sucintamente, 110 das 128 embarcações de café no porto foram atrasadas, provocando prejuízos milionários. (DIÁRIO DO LITORAL, 2024).

Outra questão alarmante da logística sucateada do mesmo é a dificuldade da estocagem de produtos, pois não há espaço para serem armazenados os contêineres.

O porto possui deficiências estruturais, onde a profundidade de seus canais de acesso não é adequada, e os navios encontram dificuldades para atracar com suas cargas. O mesmo também se encontra em um ambiente aquático de transição entre rio e o mar, causando assoreamento.

FIGURA 3 – Profundidade do Porto de Santos

Fonte: (FERNANDES, 2021)

A imagem acima apresenta o problema de profundidade do Porto de Santos, que é demasiadamente raso, com 12,4m, representando uma perda material de 10% por navio.

3. Método

Para formular o presente artigo, embasado por uma pesquisa científica e descritiva do tema, foram realizadas pesquisas bibliográficas através da leitura de livros e artigos científicos voltados para a história do café e suas vertentes e sobre a logística atual nacional do ramo, inclusive de autores alunos de Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, coletando dados estatísticos de sites oficiais e verídicos, como o do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Companhia Nacional de Abastecimento e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O método de pesquisa científica, segundo Viebig (2009), tem como objetivo "comprovar uma hipótese; explicar um fenômeno; quantificar uma ação; comparar situações iguais ou diferentes sob aspectos diversos; demonstrar

novos meios ou instrumentos de pesquisa; estudar populações; verificar resultados de uma ação." Ainda segundo o autor, prova-se ser de extrema importância o compartilhamento da pesquisa e seus resultados, caso contrário, não há sentido em realizá-la.

4. Resultados e Discussões

Com base nas pesquisas feitas no artigo pode-se notar que o café modificou drasticamente as vertentes sociais, políticas e principalmente econômicas do Brasil, uma vez que com clima favorável, extenso território e investimentos nas construções ferroviárias, o país se tornou o maior cultivador e exportador do grão desde o século XVII.

O café se mostrou líder do mercado internacional por um bom tempo, tendo uma forte influência monetária e sendo base da economia nacional já que o lucro que vinha da mão-de-obra escrava nas lavouras paulistanas abriu portas para o crescimento das cidades (avanço industrial e urbano) e imigração europeia para substituição dos escravos após a abolição.

Ainda hoje o café contribui economicamente em grandes números e o mercado revela-se positivo se superando a cada ano em quantidade de sacas exportadas, nas porcentagens de câmbio e nos valores das receitas. Os países importadores são diversos (cerca de 138) tendo destaque para Estados Unidos e Alemanha, que tiveram cerca de 4 a 5 milhões de sacas importadas em 2024.

Por mais que sua grande presença no mercado internacional nos una a grandes potências e mantém a economia nacional de certa forma estável, grão possui exigências tanto em relação à gestão qualidade quanto em relação à logística geral de exportação.

FIGURA 4 – Cadeia produtiva de café

Fonte: Ebah

O café passa por diversas etapas até a distribuição para as exportações. Para que o grão seja de qualidade, a seleção de sementes adubação, colheita, torrefação e outros processamentos devem estar alinhados, além de elementos externos como transporte e questões geográficas, que dependem de um setor de gestão de alta qualidade e eficiência o que é insuficiente em um rolo brasileiro.

Até chegar aos portos (tendo o de Santos como principal) o grão é transportado por rodovias em sua maioria, o que prejudica a logística uma vez que as estradas não se mostram em condições para tal ação, tendo buracos, elevações em comuns e forte congestionamento, dando abertura para saques e furtos de carga, acarretando prejuízos nos lucros das empresas e na segurança dos motoristas.

Com toda a situação do processo de locomoção, os índices de atraso sobem drasticamente, sem contar a falta de espaço nos portos para o armazenamento das cargas e as deficiências estruturais como a profundidade dos canais de acesso. Questões essas que causam prejuízos milionários.

Por mais que o mercado cafeeiro e as exportações mostrem número extraordinários, a falta de logística e organização por parte da produção, transporte e da exportação prejudica as empresas investidoras/exportadoras e impede a entrada de milhões de dólares no país no ano. Já há pedidos e projetos onde as entidades e empresas pedem melhor e mais rápida resolução das barreiras documentais, mas o processo é lento e burocrático, já que as autoridades portuárias e as equipes de logística precisam se alinhar para que haja uma solução para os conflitos econômicos e organizacionais.

5. Conclusão

A partir da pesquisa realizada, o artigo teve como objetivo mostrar diversos ramos ligados ao café, desde a sua história, até desenvolvimento econômico e social, porém focando na falta de logística desde a produção do café até o transporte para os portos para exportação.

Com os dados apresentados também pode-se notar que o país é o maior nome na produção e exportação do grão, porém peca na gestão dele, causando uma controversa em relação a sua grandiosidade no mercado internacional, grandiosidade essa que pode ser prejudicada com os diversos obstáculos gerados pela má gestão.

Para que todo o processo do café seja homogêneo e funcione, é preciso de uma rede extensa de colaboração, tanto por parte dos portos, quanto por parte das documentações, do transporte, da produção e logística dos procedimentos.

Referências

BARCO, R. F. (2012). A importância da integração de modais para o funcionamento do Porto de Santos, 2012.

BELTRÃO, Alexandre F. CAFÉ. FGV CPDOC - Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CAF%C3%89.pdf>

BRAZIL COFFE PRODUCTION, 2020. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Wikimedia, 2021. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazil_Coffee_production_2020.jpg>. Acesso em: 10 out. 2024.

CALDAS, Sérgio Túlio. Café - um Grão de História/*coffee - a Beans Worth of History*, 2006.

CARNEIRO, Clara Maria. PROCESSO PRODUTIVO DO CAFÉ: TORREFAÇÃO E QUALIDADE. Uberlândia/MG: UFU, 2021.

CARVALHO, Alcides. HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DO CULTIVO DO CAFÉ NO BRASIL. Campinas/SP: IAC, 2007.

CAVATON, Thiago; FERREIRA, Lucas Tadeu. Artigo - Produção mundial de café foi estimada em 176,2 milhões de sacas de 60kg para a safra 2024–2025. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/agropensa/busca-de-noticias/-/noticia/91004784/artigo---producao-mundial-de-cafe-foi-estimada-em-1762-milhoes-de-sacas-de-60kg-para-a-safra-20242025>>. Acesso em: 10 out. 2024.

CECAFE, 2024. RELATÓRIO MENSAL DE EXPORTAÇÃO. Disponível em: <https://www.cecafe.com.br/publicacoes/relatorio-de-exportacoes/>

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/>

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Pesquisa CNT de Ferrovias 2009. Disponível em: <https://cnt.org.br/agencia-cnt/pesquisa-cnt-de-ferrovias-2009>. Acesso em: 10 out. 2024.

DIÁRIO DO LITORAL. Saiba qual é o tamanho do canal do Porto de Santos, 2024. Disponível em: <https://www.diariodolitoral.com.br/diario-mais/saiba-qual-e-o-tamanho-do-canal-do-porto-de-santos/185442/>. Acesso em: 10 out. 2024.

EMBRAPA. Artigo - Safra dos Cafés do Brasil foi estimada em volume físico equivalente a 54,79 milhões de sacas de 60kg em 2024. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/93463492/artigo---safra-dos-cafes-do-brasil-foi-estimada-em-volume-fisico-equivalente-a-5479-milhoes-de-sacas-de-60kg-em-2024>

ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA. Mogi das Cruzes/SP. FATEC, 2021.

FERNANDES, Cláudio. “Economia cafeeira e industrialização do Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.abic.com.br/tudo-de-cafe/economia-cafeeira-e-industrializacao-do-brasil/>

FERNANDES, Matheus Ferreira. O CONSUMO E PRODUÇÃO DO CAFÉ BRASILEIRO: ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA. Mogi das Cruzes/SP. FATEC, 2021.

FETCESP. Roubos, furtos e saques de caminhões em rodovias federais dispararam em quatro anos. 2024. Disponível em: <https://fetcesp.com.br/roubos-furtos-e-saques-de-caminhoes-em-rodovias-federais-disparam-em-quatro-anos/>

MATTA et al. Cadeia Produtiva do Café, 2014. Disponível em: <https://slideplayer.com.br/slide/1597758/>

MELO et al. CAFÉ: ORIGEM E CONTRIBUIÇÃO PARA A ECONOMIA DO BRASIL, 2018. Disponível em: <http://www.multiplosacessos.com/multaccess/index.php/multaccess/article/view/60/45>

NETO, Mário de Souza; HILSDORF, Wilson de Castro. PORTO DE SANTOS: PROSPECÇÃO SOBRE AS CAUSAS DAS DIFICULDADES DE ACESSO, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/282525569_Porto_de_Santos_prospeccao_sobre_as_causas_das_dificuldades_de_acesso

PONTES, José Alfredo Vidigal. A Política do Café Com Leite: Mito ou História? Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 06 de novembro de 2013.

SILVA, Marcelo Werner da. A IMPLEMENTAÇÃO FERROVIÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 1854-1898. Revista Geográfica de América Central, v. 2, p. 1-10, 2011.

SILVEIRA, D. R.; SOUZA, R. S.; SILVA, F. M. C.; SILVA, M. R. J. D.; PEREIRA, G. M. Os desafios logísticos para o escoamento do café produzido no sul de Minas Gerais. In: XIII Semana de Excelência em Gestão e Tecnologia “Desenvolvimento de competências frente aos desafios de amanhã”. Acesso em: 10 out. 2024.

TAUNAY, Affonso de E. História do café no Brasil: no Brasil colonial 1727-1822. Rio de Janeiro: 1939.

TRAUER et al. O CONHECIMENTO E A CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ. Anais Do Congresso Internacional De Conhecimento E Inovação – Ciki, 2017.

VIEBIG, Ricardo Guilherme. Pesquisa científica e publicações. Fórum do jovem pesquisador., 2009. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/ag/a/CqcJTgGHRyHxTw5VRVzHFvf/> >. Acesso em: 10 out. 2024.

Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) do *Linguee* Tradutor de Inteligência Artificial (IA) para a tradução do título e resumo do português para o inglês e espanhol. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.